

SMORODIDAN OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANISH VA UNING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Z.N. SHukurov

Magistr, Toshkent davlat agrar univeristeti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339898>

Kalit soʻzlar: *Smorodina, qora (R. nigrum L), qizil smorodina (R. rubrum), tillarang smorodina (R. aureum), saxaroza, glyukoza, fruktoza.*

KIRISH

Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*) qoraqatdoshlar oilasiga mansub butasimon koʻp yillik oʻsimliklar turkumi, rezavor mevadir. Vatani — Yevrosiyo, Shimoliy va Janubiy Amerikaning sovuq va moʻtadil, Afrikaning muʻtadil mintaqalarida oʻsadigan 150 yovvoyi turi bor. Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada ekiladi. Oʻzbekistonda *R. janczewskii* A. Pojar (Yanchevskiy Si), *R. meyeri* Maxim (Meyer Si), togʻli hududlarda butazorlar orasida; soylarda, tog yon bagʻirlarida yovvoyi holda oʻsadi. Smorodinaning qora (*R. nigrum L*), qizil smorodina (*R. rubrum*), tillarang smorodina (*R. aureum*) va boshqa turlari ekiladi. Novdalari silliq, baʼzan, tikanli, bargi bandli, gullari mayda, yangi oʻsib chiqqan novda koʻltigʻida paydo boʻlgan gulining rangi oq, toʻpguli shingil. Mevasi mayda, yumaloq, shingilli, baʼzan donadona, bandidan oson uziladi. Taʼmi shirin, nordon. Mevasi yangiligida isteʼmol qilinadi, undan murabbo, jem, sharbat, vino va boshqa tayyorlanadi.

Koʻproq qora smorodina ekiladi. Mevasi avgust— sentabrda birinketin pishadi. Tarkibida 4,5—12,8% kand, 2—4,5% limon va olma kislotalar, 80–100 mg% xushboʻy moddalar, kalsiy, fosfor va V vitaminlari, pektin moddalari mavjud. Smorodina koʻk qalamchalaridan va parhish yoʻli bilan koʻpaytiriladi. Koʻchati oʻtqazilgach, 2-yili hosilga kiradi. Oʻzbekistonda simbagʻazlarga koʻtarib oʻstiriladi. Hosil shoxlari 1—3 yil yashaydi. 6—7 yillik shoxlari kesib tashlanadi. 18—20° da yaxshi oʻsib rivojlanadi. Qattiq sovuqlarga chidamli. Namsevar, tuproq unumdorligiga talabchan. Smorodina oziq moddalarga boy, sernam, suvni yaxshi oʻtkazadigan, yer osti suvlari kamida 1,5 chuqurlikda boʻlgan yerlarda yaxshi oʻsadi. Smorodina koʻchatlari erta bahorda yoki kuzda kagor oraligi 2,5 m, tup oralari 1 — 1,5 m sxemada ekiladi. Yoz davomida qator oralari yumshatiladi, 6—12 marta sugʻoriladi. Har tupidan 6–8 kg dan hosil olinadi.

Oʻzbekistonda Bogʻdorchilik, uzumchilik, vinochilik ilmiy tadqiqot institutida qattiqetli, Oʻzbekiston navlari chiqarilgan.

Shu sababli, rezavorlar ularning isteʼmoli va insonning turmush tarzi bilan bogʻliq keng tarqalgan kasalliklar, shu jumladan saraton, yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ kasalliklar, diabet, qon tomirlari va metabolik sindromning xavf omillarini kamaytirish oʻrtasidagi bogʻliqlik tufayli qiziqish uygʻotdi. Mevalar yangi, muzlatilgan yoki qayta ishlangan mahsulotlar, masalan, vinolar, sharbatlar, pyurelar, siroplar va murabbo sifatida isteʼmol qilinadi. Biroq, yangi va qayta ishlangan rezavorlar ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan jarayonlar ozuqaviy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.

Mevalar inson ratsionida makronutrientlar (uglevodlar, lipidlar, oqsillar) va mikroelementlar (vitaminlar va minerallar) boʻlib xizmat qiladigan ozuqaviy birikmalar manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, rezavorlar tarkibida fenolik birikmalar, karotinoidlar va izoprenoidlar (terpenlar va terpenoidlar) kabi koʻp miqdorda ozuqaviy boʻlmagan moddalar mavjud. Shu

sababli, rezavorlarning ozuqaviy sifati va ular bilan bog'liq sog'liq uchun foydalari ushbu ozuqaviy va ozuqaviy bo'lmagan birikmalarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi kifoya.

Bioaktiv xususiyatlarga ega fitokimyoviy moddalarni tavsiflash uchun keng iste'mol qilinadigan rezavor mevalarning tarkibini tahlil qilish uchun keng ko'lamli ishlar olib borildi.

Rezavorlar, ko'pgina mevalar kabi, asosan eriydigan shakar va xun tolalari sifatida paydo bo'lgan uglevodlarni o'z ichiga oladi. Xususan, rezavorlar tarkibida 15% ga yaqin eriydigan qattiq moddalar mavjudligi ko'rsatilgan, ular asosan eruvchan shakar va kichik elektrolitlardan iborat.

Ushbu shakarlar orasida saxaroza, glyukoza va fruktoza rezavorlarda ko'p. Odatda, to'liq pishganida, rezavorlar saxarozaga nisbatan ko'proq fruktoza va glyukozani o'z ichiga oladi va shuning uchun bu shakarlarning darajasi mevalarning etukligiga qarab o'zgaradi. Bundan tashqari, boshqa tadqiqotlar dengiz itshumurti, uzum mevalaridagi sorbitol, maltoza, laktoza va ksilozani aniqladi, ammo ular shakar, glyukoza va fruktoza bilan solishtirganda ancha past konsentratsiyalarda edi.

Smorodina shakarlari dietali kaloriyalar manbai bo'lib, iste'molchilarning ta'miga va yangi va qayta ishlangan smorodina mahsulotlarini qabul qilishga ta'sir qiladi. Basile va boshqalar (2020) eruvchan shakar va organik kislotalar rezavorlar ta'miga ta'sir qilishini va iste'molchilarni afzal ko'radigan asosiy omillar ekanligini ko'rsatdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, fruktoza bilan boyitish to'liq pishgan rezavor mevalarni diabet va diabet bilan bog'liq asoratlarni davolash uchun qimmatli kaloriya manbalariga aylantiradi. Bu 2-toifa diabet bilan og'rigan bemorlarni o'z ichiga olgan klinik tadqiqotda ko'rsatildi. Bu erda, past glisemik indeksli mevalarni ko'paytirish, jumladan, ko'k mevalarni iste'mol qilish qon bosimini, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini va 2-toifa diabetni kamaytiradi.

References:

1. Vijayan K.; Chakraborti S. P.; Ercisli S.; Ghosh P. D. NaCl induced morpho-biochemical and anatomical changes in mulberry (*Morus spp.*). *Plant Growth Regul.* 2008, 56 (1), 61–69. 10.1007/s10725-008-9284-5.
2. Serce S.; Ercisli S.; Sengul M.; Gunduz K.; Orhan E. Antioxidant activities and fatty acid composition of wild grown myrtle (*Myrtus communis L.*) fruits. *Pharmacogn. Mag.* 2010, 6, 9–12. 10.4103/0973-1296.59960.
3. Tian J.; Chen J.; Ye X.; Chen S. Health benefits of the potato affected by domestic cooking: A review. *Food Chem.* 2016, 202, 165–175. 10.1016/j.foodchem.2016.01.120.
4. Sandell M.; Laaksonen O.; Järvinen R.; Rostiala N.; Pohjanheimo T.; Tiitinen K.; Kallio H. Orosensory profiles and chemical composition of black currant (*Ribes nigrum*) juice and fractions of press residue. *J. Agric. Food Chem.* 2009, 57, 3718–3728. 10.1021/jf803884y.
5. Gopalan A.; Reuben S. C.; Ahmed S.; Darvesh A. S.; Hohmann J.; Bishayee A. The health benefits of blackcurrants. *Food Funct.* 2012, 3 (8), 795–809. 10.1039/c2fo30058c.
6. Laaksonen O.; Mäkilä L.; Tahvonen R.; Kallio H.; Yang B. Sensory quality and compositional characteristics of blackcurrant juices produced by different processes. *Food Chem.* 2013, 138, 2421–2429. 10.1016/j.foodchem.2012.12.035.
7. Laaksonen O.; Mäkilä L.; Sandell M.; Salminen J.; Liu P.; Kallio H.; Yang B. Chemical-sensory characteristics and consumer responses of blackcurrant juices produced by different

industrial processes. Food Bioprocess Technol. 2014, 7, 2877–2888. 10.1007/s11947-014-1316-8.

8. Battino M.; Beekwilder J.; Denoyes-Rothan B.; Laimer M.; McDougall G. J.; Mezzetti B. Bioactive compounds in berries relevant to human health. Nutr. Rev. 2009, 67, S145–150. 10.1111/j.1753-4887.2009.00178.x.

INNOVATIVE
ACADEMY